

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISHIDA TIL BIRLIKLARINI QO‘LLASHDA GENDER XUSUSIYAT

Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna

Toshkent viloyati Pedagogik mahorat markazi “Tillarni o‘qitish metodikasi” katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14273638>

Annotatsiya. Maktabgacha yoshdagi o‘quvchilarning nutqidagi xato va kamchiliklarni bartaraf etish, jamiyatda so‘z qo‘llash mahoratini oshirish, nutq madaniyatini shakillantirish. Til o‘rganuvchilarga yengillik yaratish.

Kalit so‘zlar: genderlik tushunchasi. Gender xususiyatidagi sifatlar, otlar, undovlar va iboralar. Nutqda jins kategoriyasi.

Аннотация. Устранение ошибок и недостатков в речи учащихся, совершенствуя на вык употребления слова в обществе, формирование культуры речи. Упрощаем задачу для изучающих язык.

Abstract. Eliminating mistakes and shortcomings in the students' speech, improving the skills of using words in society, shaping the culture of speech. Creating relief for language learners.

Keywords: the concept of gender. Adjectives, nouns, pronouns and expressions with gender characteristic. Gender category in speech.

Ключевые слова: понятие пола. Прилагательные, существительные, местоимения и выражения с гендерной характеристикой в речи.

O‘zbek tilshunosligi yurtimizda kundan kun taraqqiy etayotgan sohalardan biridir. Davlatlararo ijtimoiy madaniyatlar almashinuvi, iqtisodiy-siyosiy a‘loqalarning rivojlanishi o‘zbek tili lingvistikasining boyishi bilan bir qatorda undagi yangi yo‘nalishlar xususan nerolingvistika sud lingvistikasi psixolingvistika kabilarning yuzaga kelishiga ham turtki bo‘layotganligi hech kimga sir emas. Shunday yangi tarmoqlarning biri bu so‘zlarning jinsga nisbatan qo‘llanilishini o‘rganuvchi genderlingvistikadir.

Bizga ma‘lumki, rus, nemis, arab kabi tillarni o‘rganish jarayonida “rod” yoki “muannas” tushunchalari orqali so‘zlar ayollar va erkaklar ga nisbatan qo‘llanilishida nisbatan farqlar ko‘zga tashlanadi. Ayni shunday xususiyat o‘zbek tilida ham mavjud.

Masalan, "zahmatkash" so‘zini ham ota uchun ham ona uchun qo‘llasak boladi, ammo “munis”, mushfiq sifatlarini, ot so‘z turkumidagi "hamshira" so‘zini “bir qop yong‘oqdek shaqur –shuqur “, "bir qultum suv bilan yutsa bo‘ladigan" iboralarini erkak jinsidagi shaxslarga nisbatan ishlatish, "bo‘z" "toy" aniqlovchilarini "kuragi yer ko‘rmagan", "tizzasini yer o‘pmagan", "tog‘ni talqon qiladigan" iboralarini esa ayol jinsidagi insonlarga nisbatan ishlatish uslubiy g‘alazlikni keltirib chiqaradi. O‘zbek tilining gender xususiyati faqat shular bilan cheklanmaydi. Milliy mentalitet kuchli bo‘lgan o‘zbek xalqida so‘zlar ayollar va erkaklar nutqida ifodalanishida ham farqlanadi. Ichki emotsiyani ifodalash uchun ma‘lum jargaonlar faqat erkaklar nutqida faoldir masalan, “Eee ukkag‘arning kenjasi” (T. Murod). Xuddi shu xususiyatni undalmalarda ham ko‘rishimiz mumkin, masalan, obba-und.s. Hayrat-achinish munosabatini ifodalaydi: *Obba, bobojoney. Obba-deb ko‘nglidan o‘tkazdi Qoraboy .S.Ahmad [O‘.T.I.L III.t 71. b],*

bahay –nima gap, qalay ma'nosida –*Ha usta Parfi, bahay,-dedi-Homid. A. Qodiriy, "O'tgan kunlar" 70. . [O'.T.I.L I.t 193. b), va:- narsa , kimsa harakati belgisining me'yordan pastligini, maqtaydigan darajada emasligini ifodalaydi.*

*Ba'zilar ko'zlarni o'ynatib "o'xo'!-o'xo'!"desa, ba'zilar labini burib "vaaa!vaa!" derd", "Bir tup g'o'z" asaridan. 70.[O'.T.I.L I.t.430. b] Undalmalaring ayollar nutqiga xosligga esa "qoqindiq" ,"aylanay" (erkalash) *Aylanay, qizim, nahotki boshinga davlat qushi qo'nsa-yu uni o'zing quvlasang.* (O'.T.I.L. I. t 54.) vuy-mubolag'ani hayratni ifodalaydi.*Vuy, munchaa!-Lobar sirli pichirladi. O'.Xoshimov, "Qalbingga quloq sol" 70. . [O'.T.I.L I.t 471.b]* kabilarni misol sifatida keltirsak bo'ladi.*

O'zbek tilining gender xususiyatini chuqurroq anglamaslik so'zlarni noo'rin va g'aliz qo'llashga olib kelishi mumkin, xususan "beva erkak" "erkak hamshira" va bugungi so'zlashuv uslubidagi "mujik xotin" kabi. Tilimizning jins kategoriyasini mukammalroq bilish o'rganish va tushunish nafaqat nutqning emotsionalligini oshirishda, so'zlarni o'rinli qo'llashda va eng asosiysi tilimizni o'rganuvchilarga noqulaylik tug'dirmasligiga olib keladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "O'zbek tilining izohli lug'ati " 2023-yil Toshkent.
2. "Gender tushunchasi va uning xususiyatlari" maqola Abdullayeva Dildora Obidjon qizi.
3. N. Dushayeva "Til va nutq adiblar talqinida " maqola
4. "Gender tushunchasi va uning mohiyati" maqola. 2022 .Hamidova Sevaraxon Oybek qizi